

УДК 502.131.1:336
DOI

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ «ЗЕЛЕННЫХ» ФИНАНСОВ

Петрушевская В.В.,
д-р экон. наук, профессор
профессор кафедры финансов
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье исследуется сущность и роль «зеленых» финансов в мировой финансовой системе. Рассмотрены законы и документы, на основании которых осуществляется «зеленое» финансирование. Учтены факторы, препятствующие развитию «зеленых» финансов.

***Ключевые слова:** «зеленая» экономика, «зеленое» финансирование, инвестирование, кредитование, проекты*

MAIN TRENDS AND PROBLEMS OF MODERN DEVELOPMENT OF «GREEN» FINANCE

PETRUSHEVSKAYA V.V.,
Doctor of Economics, Professor
Department of Finance
FSBEE HE «DAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

In this article, the author explores the essence and role of "green" finance in the global financial system. List the laws and documents on the basis of which "green" financing is carried out. Factors hindering the development of "green" finance were taken into account.

***Keywords:** «green» economy, «green» financing, investment, lending, projects.*

Постановка задачи. Наиболее значимой среди проблем мирового развития признается проблема глобального изменения климата под воздействием хозяйственной деятельности человека, поэтому крайне важно обратить внимание на глобальную тенденцию экологизации. С точки зрения логики внешних рынков, «зеленый» проект должен соответствовать одной из трех областей:

предотвращение изменения климата (сокращение выбросов CO_2), сохранение природных ресурсов и биоразнообразия и сокращение загрязнения. Поэтому данная проблема требует углублённого изучения и решительных действий.

Актуальность. На сегодняшний день, проблемы, связанные с «зелеными» финансами, весьма актуальны, поскольку данный вид финансирования крайне необходим для достижения глобальных и национальных целей благоприятного развития и формирования устойчивой «зеленой» экономики. «Зелёные» финансы определяют новые экологически устойчивые тенденции и являются одним из самых перспективных направлений развития международной финансовой системы, поскольку сейчас наблюдается активный рост «зеленого» сегмента на мировом финансовом и инвестиционном рынках.

Анализ последних исследований и публикаций. Л.Ю. Андреева, Н.Г. Вовченко, Т.В. Епифанова [1] и А.А. Полуботко настаивали на том, что для перехода к экологически ответственным и эффективным технологиям требуется преодоление финансовых ограничений, В.В. Архипова [2] рассматривала особенности и перспективы развития «зеленых» финансов на различных уровнях, А.С. Соломатина [5] изучала развитие феномена «зеленых» финансов, ESG-принципов, их суть и значение, Е.П. Федорова [6] анализировала роль государства в решении проблем развития «зеленого» финансирования, Э.Н. Гаврилова [7] рассматривала основные инструменты «зеленых» финансов, Я.О. Арчикова [3] описывала в своей работе методы оценки инвестиционных рисков, В.Б. Саенко [4] писал о том, что без притока инвестиций в экономику невозможно решить первостепенные задачи развития производства, благосостояния населения и др.

Цель статьи. Целью данного исследования является изучение сущности «зеленого» финансирования и его роли в мире, рассмотрение факторов, препятствующих его развитию, а также перспектив дальнейшего развития.

Изложение основного материала исследования. «Зеленое» финансирование – это одно из важнейших направлений государственной политики России, представляющее собой совокупность источников, форм и методов, используемых для

финансирования и кредитования «зеленой» экономики, энергетики и защиты окружающей среды [1]. Также «зеленое» финансирование способствует устойчивому развитию и реализации социальной политики, корпоративного управления и принципов ESG (environmental, social, governance).

Для успешного финансирования экологического и экономического роста необходимо привлечь большой объем инвестиций. Экспертная оценка, на основании исследований Международного энергетического агентства, Всемирного банка, Организации экономического сотрудничества и развития и Всемирного экономического форума показывают, что в течение следующего десятилетия в области инфраструктуры, строительства, очистки воды и утилизации экологических отходов потребуют ежегодного финансирования, которое к 2050 году будет составлять примерно 1,5 трлн долл. США (2% мирового ВВП) [2].

Для достижения этой цели государство может получить поддержку за счет внедрения финансовых инструментов по справедливой стоимости для покрытия общих затрат. К современным инструментам финансирования «зеленой» экономики относят: «зеленое» кредитование, «экологический» лизинг, эмиссия «экологических» ценных бумаг [2].

В России системно внедряются экологические и социальные принципы кредитования, финансируются проекты, направленные на уменьшение негативного воздействия на природу и внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий. Данные проекты финансируются такими банками, как ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ», ГК «Внешэкономбанк» и АО «Альфа-Банк».

Примеры подобных финансируемых проектов представлены в табл. 1.

Перед инвесторами и институтами, осуществляющими «зеленое» финансирование, стоит ряд задач:

увеличение репутационного капитала за счет усиления формирования общественного мнения в пользу экологически устойчивого развития;

управление экологическими рисками;

увеличение конкурентоспособности, путём приобретения опыта в процессе финансирования «зеленых» отраслей промышленности;

повышение прибыльности финансовых операций, в процессе использования «зеленых» финансовых инструментов [5].

Таблица 1

Значимые экологические проекты, финансируемые банками

Наименование банка	Кредитуемые проекты
ПАО «Сбербанк»	Принятие Климатической стратегии и постановка долгосрочной цели: достичь климатической нейтральности к 2030 году. Ожидается, что косвенные выбросы от приобретенного потребления электроэнергии и тепла будут сокращены на 15% в 2023 году по сравнению с 2019 годом.
ПАО «ВТБ»	Оказание финансовой поддержки проектам Арктического совета по борьбе с загрязнением Арктики. Соответствующие соглашения на эту тему подписаны с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Северной экологической финансовой корпорацией (НЕФКО).
ГК Внешэкономбанк	Госкорпорация, несмотря на кризис, рискнула выйти на российский долговой рынок с зелеными облигациями. Сейчас на российском рынке обращается 22 выпуска зеленых облигаций на сумму 237 млрд руб.
АО «Альфа-банк»	Банк отказался от бумаги в отделениях и выяснил, как проводить все операции в мобильном приложении. Сейчас банк выдает 87% кредитов и кредитных карт онлайн, а 97% самых популярных процессов перешли на электронную подпись с помощью приложения.

Следует отметить, что при имеющихся стимулах существуют определенные факторы, ограничивающие расширение масштабов «зеленого» финансирования. Данные факторы подразделяются на внешнюю и внутреннюю среды инвестирования.

Первая группа факторов включает в себя:

несовершенство рынка экологии;

высокий уровень консерватизма экономического развития, обусловленный неспособностью мировой экономики, адаптировать производственные процессы к условиям при падении спроса с той же скоростью, с какой эти процессы адаптируются к условиям, когда происходит его рост;

трудности правильного измерения «зеленого» роста.

К факторам внутренней инвестиционной среды относятся:

слабый уровень компетентности в финансовом секторе, поскольку «зеленое» финансирование требует специальных, технических и финансовых знаний и навыков;

отсутствие эффективной системы мониторинга и надзора за соблюдением финансовыми институтами политики зеленого финансирования, что снижает инициативу и активность финансовых институтов по реализации политики зеленого финансирования и создает благоприятную конкурентную среду;

усилия по содействию перехода национальной экономики к устойчивому развитию;

слабый уровень диверсификации источников финансирования «зеленых» инвестиций.

Есть также другая классификация факторов, сдерживающих развитие «зелёных» инвестиций в России:

1. Отсутствие правовой базы: в России отсутствует законодательство, которое бы регулировало зеленые финансы и определяло критерии экологической устойчивости инвестиций.

2. Недостаточное понимание и интерес инвесторов: большинство инвесторов в России не видят экологическую устойчивость как один из факторов, влияющих на рентабельность инвестиций.

3. Неэффективность механизмов стимулирования: отсутствие налоговых льгот и других механизмов стимулирования инвестирования в экологически чистые проекты сдерживает развитие зеленых финансов.

4. Низкая осведомленность об экологически чистых технологиях: многие компании и инвесторы не имеют достаточного знания о современных экологически чистых технологиях, что сдерживает их вложения в эти секторы.

5. Ограниченный доступ к финансированию: некоторые проекты, связанные с экологической устойчивостью, могут требовать больших вложений, что делает их недоступными для многих компаний и инвесторов.

Существует ряд мер, применяемых различными странами на национальном и международном уровнях, которые способствуют эффективному переходу к «зеленой» экономике:

приток государственных инвестиций и оптимизация затрат

в областях, способствующих развитию «зеленой» экономики;

использование экологических налогов и других рыночных инструментов, которые сводят к минимуму воздействие на окружающую среду извне и компенсируют ослабленность рынка;

реформа бюджетных субсидий, наносящих ущерб окружающей среде, и ограничение государственной поддержки отраслей, истощающих природный капитал;

совершенствование правового регулирования;

развитие международного сотрудничества в области экологии и рационального использования ресурсов.

В табл. 2 представлены ключевые документы, на основании которых проходит процесс «озеленения» национальной экономики [4].

Таблица 2

Ключевые документы, поддерживающие процесс «озеленения» национальной экономики

Документы концептуального характера	Плановые и программные документы
Национальные цели и стратегические задачи развития Российской Федерации в области экологии до 2040 г.	Указ Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2040 года»
Основы государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года	План мероприятий по реализации «Основ государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года» утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2012 года №2423-п»
Концепция организации методологической системы для разработки экологически чистых финансовых инструментов и ответственных инвестиционных проектов в России	Протоколом заседания Экспертного совета по рынку долгосрочных инвестиций при Банке России от 28.01.2019 № ЭСРДИ-5.
Энергетическая стратегия России до 2030 г. и др.	Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и др.

В табл. 3 представлена роль государства в решении инвестиционных проблем «зеленых» финансов.

Таблица 3

Роль государства в решении инвестиционных проблем «зеленых»
финансов

Проблема	Следствие проблемы	Роль государства	Методы государственного воздействия
Отсутствие единого понимания определения «зеленых» финансы»	Ограничение инвестиционных возможностей для отечественных и иностранных инвесторов	Информационная	Разработка нормативно-правовой базы для инвесторов в «зеленом» финансировании, которое определит ключевые стандарты, проекты и определения «зеленых» стандартов.
Трудности с оценкой внешнего эффекта	Недостаточный приток инвестиций в «зеленую» деятельность	Информационная Экспертно-аналитическая Контрольная	Проведение экспертизы экологических проектов и разработка экологических стандартов. Создание схемы торговли выбросами, использование субсидий и налоговых льгот для корректировки затрат на «зеленые» проекты для инвесторов. Поддержка «зеленых» проектов государственными организациями
Трудности с оценкой кредитных и рыночных рисков в процессе «зеленого» финансирования	Недооценка риска «коричневых» инвестиций. Переоценка рисков «зеленого» инвестирования	Информационно-аналитическая Регулирующая	Проведение экспертизы проекта с учетом экологической составляющей. Создание системы торговли квотами на выбросы, включая корректировку затрат и оценку рисков для «коричневых» проектов
Общие проблемы финансирования долгосрочных «зеленых» проектов	Несоответствие сроков погашения облигаций и займов для «зеленых» проектов потребностям инвестирования в такие проекты	Стимулирующая	Предоставление гарантий, страхование банков с целью привлечения инвестиций в «зеленые» проекты. Внедрение регулируемых государством инноваций в финансовом секторе: выпуск зеленых облигаций, ценных бумаг, обеспеченных активами ABS, создание прибыльных компаний (Yieldcos)

Поскольку «зеленая» экономика явление новое и многообещающее в России, для достижения положительных

результатов в данной области необходимо правильное и эффективное правовое регулирование.

Наиболее важным решением является планируемое принятие единого закона, закрепляющего основные принципы зеленого финансирования, субъектов зеленой экономики и их статус, верификацию и инструменты, используемые в этой области [3]:

общие положения (основные понятия, предмет и предмет «зеленого» финансирования, принципы, инструменты, а также права и обязанности сторон);

формирование фондов и механизм государственного контроля (источники, формы финансирования и меры государственной поддержки в сфере «зеленых» финансов);

ответственность участников (меры по продвижению субъектов и ответственность);

вступление в силу закона (регулирующего применение правовых норм и других нормативных правовых актов).

Список инструментов, регулирующих «зеленое» финансирование, перечисленных в законе, который ещё находится в разработке и на рассмотрении, должен включать в себя (табл. 4) [5]:

Таблица 4

Инструменты, регулирующие «зеленое» финансирование

Наименование инструмента	Характеристика инструмента
1	2
«Зеленые» инвестиции	инвестиции в программы и проекты, направленные на сокращение выбросов в атмосферу, сохранение окружающей среды
Оплата ресурсов	затраты компании, связанные с использованием природных ресурсов, рассчитываемые в соответствии с методикой расчета затрат, действующей в стране
Субсидирование	программно-ориентированное финансирование «зеленых» проектов
Кредитование	проекты, кредитуемые банками
Налог на выбросы углерода	взимаемый с содержания углерода в топливе, как правило, в транспортном и энергетическом секторах

1	2
«Зеленые» облигации	долговые обязательства, выпущенные для финансирования проектов в области охраны окружающей среды и устойчивого развития
Экологическое страхование	предполагает, что страховщик выплачивает страховое возмещение, если событие риска соответствует параметрам, определенным в договоре страхования
«Зеленый» краудфандинг	форма коллективных инвестиций, которая заключается в привлечении средств от неопределенного круга третьих лиц для финансирования «зеленых» проектов (при посредничестве инвестиционных платформ)

В России был принят Федеральный закон № 260-ФЗ «О ценных бумагах», который содержит положения о зеленых облигациях. Также в 2020 году была принята стратегия развития рынка зеленых финансов в Российской Федерации на 2020-2024 годы. Данная стратегия определяет приоритетные направления развития рынка зеленых финансов в России, включая создание правовой базы, разработку стандартов, поддержку экологических проектов и другие меры. Помимо этого, в России также действуют налоговые льготы для экологически чистых инвестиций.

В России существует ряд «зеленых» проектов, которые направлены на сохранение окружающей среды и уменьшение негативного воздействия на природу. Некоторые из них:

1. Строительство экологически чистых жилых комплексов, использующих альтернативные источники энергии, такие как солнечные батареи и ветрогенераторы.

2. Внедрение электротранспорта, в том числе электромобилей и гибридных автомобилей.

3. Создание центров переработки отходов и использование утилизации отходов для производства энергии.

4. Внедрение программ по сбору и переработке отходов, в том числе пластика и биомассы.

5. Развитие экологического туризма, в том числе создание экопарков и заповедников.

6. Внедрение программ по энергоэффективности и

повышению энергосбережения в промышленности и гражданском секторе.

7. Развитие производства экологически чистых материалов, таких как биопластик и экологически чистые стройматериалы.

8. Внедрение программ по защите и восстановлению экосистем, в том числе лесов и рек. Эти проекты могут способствовать созданию экологически чистой инфраструктуры и улучшению качества жизни в России.

В мире существует множество зеленых проектов, которые направлены на снижение негативного воздействия на окружающую среду и улучшение экологической ситуации. Ниже приведены некоторые из них:

1. Солнечные электростанции Солнечные электростанции – это проекты, которые используют солнечную энергию для генерации электричества. Они являются одними из самых популярных зеленых проектов в мире, так как солнечная энергия является неисчерпаемым источником энергии, который не загрязняет окружающую среду.

2. Ветроэлектростанции – это проекты, которые используют энергию ветра для генерации электричества. Они также являются очень популярными зелеными проектами, так как энергия ветра не загрязняет окружающую среду и является неисчерпаемым источником энергии.

3. Экологически чистые транспортные средства – это проекты, которые направлены на создание автомобилей, которые не загрязняют окружающую среду. К таким транспортным средствам относятся электрические автомобили, гибридные автомобили, водородные автомобили и другие.

4. Энергосберегающие здания – это проекты, которые направлены на создание зданий, которые используют минимальное количество энергии и не загрязняют окружающую среду. К таким зданиям относятся здания, которые используют солнечные панели, ветрогенераторы, геотермальную энергию и другие источники энергии.

5. Утилизация отходов. Утилизация отходов – это проекты, которые направлены на переработку отходов и предотвращение загрязнения окружающей среды. К таким проектам относятся переработка пластика, стекла, бумаги, металла и других материалов.

Как и в других странах, в России можно предложить ряд мер по развитию зеленых финансов:

1. Поддержка зеленых инвестиций: государство может предоставлять налоговые льготы и другие стимулы для инвесторов, которые вкладывают деньги в экологически чистые проекты.

2. Развитие рынка зеленых облигаций: государство может создать более благоприятные условия для эмиссии зеленых облигаций, которые предназначены для финансирования экологических проектов.

3. Создание зеленых инвестиционных фондов: государство может создать специальные фонды, которые будут инвестировать только в экологически чистые проекты.

4. Повышение информированности: государство может проводить кампании по информированию населения о зеленых финансах, их преимуществах и возможностях.

5. Регулирование зеленых финансов: государство может ввести специальные нормативные акты, которые будут регулировать инвестирование в экологически чистые проекты и защищать интересы инвесторов.

6. Привлечение международных инвесторов: государство может проводить мероприятия по привлечению международных инвесторов в экологически чистые проекты в России.

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Анализируя вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что проблемы «зеленого» финансирования выступают одной из наиболее важных мировых проблем. На данный момент процесс находится на стадиях разработки, формирования и совершенствования,

поскольку есть факторы, препятствующие «зеленому» экономическому росту. Была рассмотрена законодательная база, регулирующая «зеленое» финансирование, однако закон, который регулировал бы непосредственно «зеленые» финансы и инструменты для их управления ещё находится в процессе рассмотрения. Несмотря на это, «зеленое» финансирование считается финансированием будущего, поэтому в долгосрочной перспективе необходимо прилагать усилия для решения важных вопросов.

Список использованных источников

1. Андреева, Л.Ю. Институты и инструменты «зеленого» финансирования: риски и возможности устойчивого развития Российской Федерации / Л.Ю. Андреева, Н.Г. Вовченко, Т.В. Елифанова, А.А. Полуботко // Лесотехнический журнал. – 2017. – № 2. – С. 205–214.

2. Архипова В.В. «Зеленые финансы» как средство для решения глобальных проблем / В.В. Архипова // Экономический журнал ВШЭ. – 2017. – № 2. – С. 312–332.

3. Арчикова, Я.О. Рефлексивная модель управления стимулированием инвестиционной активности населения в процессах обеспечения развития экономики / Я.О. Арчикова, О.И. Истомина // Менеджер. – 2021. – № 4(98). – С. 21-27.

4. Саенко, В.Б. Инвестиционная политика ДНР на этапе интеграции в экономическую систему РФ / В.Б. Саенко // Сборник научных работ серии «Финансы, учет, аудит». – 2020. – № 2(18). – С. 62-69.

5. Соломатина, А.С. Перспективы развития законодательства в сфере регулирования «зеленых» финансов / А.С. Соломатина // Скиф. Вопросы студенческой науки. – 2023. – № 1(77). – С. 331-334.

6. Федорова, Е.П. Роль государства в решении проблем развития «зеленого» финансирования / Е.П. Федорова // Финансовый журнал. – 2020. – Т. 12. – № 4. – С. 37–51.

7. Гаврилова, Э.Н. «Зеленое» финансирование в России: специфика, основные инструменты, проблемы развития / Э.Н. Гаврилова // Вестник Московского университета имени

УДК 005.13
DOI

РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ: КОГНИТИВНЫЕ АСПЕКТЫ В СИТУАЦИИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

САЕНКО А.В.,
аспирант кафедры финансов,
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

Особые качества требуется мобилизовывать работнику в моменты открытия ситуаций неопределенности и опасности. В таких ситуациях требуется обращаться к корректировке модели поведения. Посредством концептуализации пространственных отношений, детерминированных рисковостью, организаторы производства достигают полезности, пользуясь характерным оповещением и действием. В исследовании выявлены и показаны фрагментарно позиции движения человека в среде, детерминированной рискоопасностью, предложены принципы общности, объединяющиеся элементами, посылками и принципами формальной структуры распознавания сущности и причин риска, показаны связи основополагающих элементов и отдельных фоновых фрагментов движения, источников и новообразований риска, способов движения, что синхронно согласовывается с опытом человека-творца и человека-исполнителя.

Ключевые слова: риск, неопределенность, пространство опасности, полезность действия, концептуальный подход

RISK MANAGEMENT: COGNITIVE ASPECTS IN DECISION-MAKING SITUATIONS

SAENKO A.B.,
post-graduate student
of the Department of Finance,
FSBEE HE «DAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation